

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

CaPOPrucita Roja 03: reciclaje post-digital

Reciclajes de Caperucita roja, volumen tres.

Un recorrido sobre los reciclajes culturales de la figura de Caperucita Roja en multitud de materiales culturales y artísticos de la era postdigital. Un diálogo entre Antonio Domínguez Leiva y Silviano Carrasco es su podcast [Pop Kult.](#)

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (30 de mayo de 2022). CaPOPrucita Roja 03: reciclaje post-digital. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdeq>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 30/05/2022 / Entradas / Literatura Infantil y Juvenil, reciclaje, redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

“Poéticas postdigitales: brevedad exhaustiva y subjetividad posthumana en bots literarios””, comunicación de Adrián Menéndez de la Cuesta

SIGUIENTE

Sobre el proyecto Calleja Interactivo: Reciclaje de cuentos infantiles para la pantalla

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

[literary computational studies](#) [literatura](#)

[Literatura Electrónica](#)

[Literatura Infantil y Juvenil](#)

[meme](#)

[memoria](#)

[narratividad](#)

[postdigital](#)

[posthumano](#)

[readers](#)

[realidad aumentada](#)

[reciclaje](#)

[recycling](#)

[red](#)

[redes sociales](#)

[remediación](#)

[Repositorios de literatura electrónica](#)

[selfies](#)

[textos literarios](#)

[transmedia](#)

[transmedia storytelling](#)

[transmedia world](#)

[TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)

- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)
- mayo 2021 (1)
- marzo 2021 (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress